

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РЕФЛЕКСИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Шодия Турсункулова

Каршинский государственный университет

преподаватель кафедры психологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15729902>

Аннотация: Умение распознавать собственные эмоции и эмоции окружающих, способность управлять ими, проявлять эмпатию входят как составляющие в понятие эмоционального интеллекта человека, а его развитие является залогом успешной жизнедеятельности личности.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психолого-педагогическое сопровождение, студенты.

Abstract: The ability to recognize one's own emotions and those of others, the ability to manage them, and show empathy are included as components in the concept of human emotional intelligence, and its development is the key to successful personal life.

Keywords: emotional intelligence, psychological and pedagogical support, students.

Высокие требования к индивидуальному, психологическому, интеллектуальному, духовно-нравственному и эмоциональному развитию каждой личности и социально-экономические, культурологические преобразования условий жизни ставят перед учебно-воспитательным процессом в подготовке педагога новые задачи, одной из которых является развитие личности будущего специалиста как субъекта творчества. Речь должна идти о развитии и творческом использовании в профессиональной деятельности педагога всех ресурсов и возможностей личности. Одной из важнейших сторон профессиональной деятельности и личности педагога является эмоциональная сфера и в целом эмоциональная жизнь педагога. Богатство эмоциональной жизни педагога является залогом профессионализма. Однако чтобы стать условием достижения высокого уровня успехов, эмоциональные ресурсы личности должны быть творчески использованы. Современные условия предъявляют повышенные требования к профессиональной подготовке педагогов. Помимо профессиональной компетентности особую значимость приобретает способность решать нестандартные, творческие задачи. Это требует усиления творческой составляющей образовательного процесса в профессиональной подготовке специалиста, в развитии его эмоциональной и коммуникативной сфер. Научные исследования, связанные с данной проблематикой, существенно отстают от практических запросов системы образования. Как известно, педагогическая деятельность - одна из самых сложных и ответственных. Особая роль в ней принадлежит эмоциональным потенциалам личности. Система личностных характеристик и способностей, определяющих возможности творческого использования эмоциональных ресурсов, мы в нашей авторской концепции обозначаем как эмоциональную креативность педагога. В субъектной характеристике педагога всегда соединяются интеллектуальная, эмоциональная, волевая, ценностная, нравственная, духовная и рефлексивная плоскости (И.А.ЗИМПЯЯ, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, В.В. Рыжов и др.). При этом существенным и специфическим является влияние на личность педагога эмоционального фактора, который может проявиться в разного рода стрессах, эмоциональных напряжениях,

нарушениях и сбоях профессионального поведения педагога, может вылиться в возникновение синдрома психоэмоционального выгорания. При значительном влиянии на эти процессы психофизиологических особенностей, эмоциональной устойчивости, типа темперамента и других индивидуально-психологических особенностей личности педагога (Б.Г. Ананьев, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина) ведущая роль и в возникновении, и в профилактике, и в преодолении подобного периода нарушений принадлежит ценностно-смысловым и нравственно-духовным характеристикам личности. Мы полагаем, что определенное сочетание наиболее важных эмоциональных, интеллектуальных, волевых, ценностных и духовно-нравственных качеств личности педагога создает предпосылки для успешного творческого разрешения профессиональных ситуаций. Мы обозначаем эту совокупность понятием эмоциональная креативность и полагаем, что в этом определении понятие эмоционального интеллекта, широко используемое в психологических исследованиях (Д. Голмен, МДэвис, Л. Станков и Р. Роберте, Д. Карузо, Д. Мейер, Р. Стернберг, П. Селавей и др.), получает свою конкретизацию применительно к творческой личности педагога. Понятие эмоциональной креативности является новым, и используется нами для обозначения интегральной характеристики эмоциональной сферы и целостной личности педагога, обеспечивающей продуктивно-творческий характер его профессиональной деятельности, с одной стороны, и предотвращение профессиональных деструкций личности педагога, с другой стороны. Исключительность педагогической деятельности проявляется не только в большом комплексе высоких требований к личностно и профессионально важным качествам и уровню культуры и профессиональной подготовки педагога. Она также - в многообразии возможных путей возникновения стрессов, различных профессионально-личностных деструкций и синдрома "выгорания". Не случайно многие авторы указывают, что среди всех профессий социомического типа педагоги наиболее подвержены "психическому выгоранию" (Н.А. Аминов, В.В. Бойко, М.В. Борисова, Н.Е. Водопьянова, Г.Г. Горелова, А.К. Маркова, В.Е. Орел, Т.Н. Рогинская, Э.Э. Сыманюк и др.). Оказавшись в ситуации неразрешимого противоречия и внутренней напряженности, педагог осознанно или неосознанно приходит к осмыслению своих жизненных стереотипов и изменению своего профессионального и жизненного пути. Как справедливо отмечает Г.Г. Горелова, "происходит переориентация деятельности, пересмотр ее личностных смыслов и ценностей, что невозможно без четкого осознания ее структуры и целей" Как сохранить позитивный уровень эмоциональной сферы, наилучшим образом использовать эмоциональный поведенческий репертуар личности, творчески применить в профессиональной деятельности эмоциональные ресурсы и средства личности педагога? Это вопрос о психологических условиях и механизме развития и усиления эмоциональной креативности педагога. Ценностные и духовные ориентации, будучи важным компонентом внутренней структуры личности, не только выступают критериями оценки окружающей действительности, но и влияют на определение жизненных и профессиональных смыслов. Проблема обретения смыслов в профессиональной деятельности не достаточно изучена в психологии. Выявлен ряд основных характеристик смысла жизни - субстанциальность, амбивалентность, полимотивированность, энергетический, возрастной и интсфационный аспекты. По мнению Г.Г. Гореловой, основное содержание смысла деятельности педагога задается внешне - это формирование воспитанника как гармонично развитой личности. Но это

невозможно без осознания себя как субъекта этой деятельности. А.Г. Асмолов подчеркивает здесь обязательную внутреннюю активность, направленную на "продолжение себя в других людях". Педагогическая профессия является, по сути, концентрированным выражением событийности личности. Главной целью этой профессии, в конечном итоге, является постоянный поиск и разрешение экзистенциальных вопросов для себя и для других (К.А.Абульханова-Славская). Механизмы обретения смыслов связываются в отечественной психологии с осознанием и постановкой целей жизни и деятельности (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк, В. К. Вилюнас, А. Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев др.). В процессе выполнения педагогической деятельности, независимо от того, каким именно потребностям она отвечает, в ситуации кризиса педагога сталкивается с условиями, затрагивающими многие другие его потребности: одни задевают его нравственные чувства, другие - потребности в безопасности, достижениях, самоутверждении и т. д. Такие столкновения способны оставить значимые следы в мотивационном развитии, причем безотносительно к мотивам изначальной деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Ф.Е. Василюк, С.Л. Рубинштейн).

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте / Д.В. Люсин // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – Москва : Институт психологии РАН, 2004. – С. 29–36.
2. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭМИн / Д.В. Люсин // Психологическая диагностика. – 2006. – № 4. – С. 3–22
3. Люсин Д.В. Опросник на эмоциональный интеллект ЭМИн: новые психометрические данные / Д.В. Люсин // Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – Москва : Институт психологии РАН, 2009. – С. 264–278
4. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. – М.: Филинь, 1996. – 472 с.
5. Бочкова М. Н., Мешкова Н. В. Эмоциональный интеллект и социальное взаимодействие: зарубежные исследования // Современная зарубежная психология. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 49–59. DOI: <https://doi.org/10.17759/jmfp.2018070205> URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35629234>
6. Исаева О. М., Савинова С. Ю. Развитие эмоционального интеллекта: обзор исследований // Современная зарубежная психология. – 2021. – Т. 10, № 2. – С. 105–116. DOI: <https://doi.org/10.17759/jmfp.2021100211> URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46345896>
7. Юсупов И. М., Юсупова Г. В. Успех в карьере: интеллект или эмоциональная компетентность? // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2014. – № 3. – С. 85– 87. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22467919>
8. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 560 с.

9. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. Новополюцк : ПГУ, 2011. 388 с
10. Мэйер Дж., Сэловей П., Карузо Д. Эмоциональный интеллект. М. : Ин-т психологии РАН, 2010. 146 с
11. Пантелеева Т. В. Краткий очерк истории развития проблематики эмоционального интеллекта в отечественной психологии // Актуальные вопросы современной психологии: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). Челябинск, 2015. С. 19–25.

